

**БОЛАЛАРДА НЕФРОБЛАСТОМА КАСАЛЛИГИНИ КОМПЬЮТЕР
ТОМОГРАФИЯСИ ЁРДАМИДА ТАШХИСЛАШ**

Жуммаев Элбек Улуғберди ўғли

Тошкент Тиббиёт Академияси Тиббий радиоология йўналиши

Тиббий радиоология кафедраси III курс магистри

Илмий раҳбар: т.ф.д. Абдухакимов Абдулла Нусратуллаевич

Аннотация: Ушбу илмий мақолада болалар буйрак ўсмалари орасида долзарб бўлган нефробластома касаллиги ва унинг таснифи, нефробластома билан касалланган болаларни радиологик ташхислаш алгоритмидаги КТ ёрдамида ташхислаш ўрни ва текширув натижалари таҳлиллари ва таҳлил хулосалари баён қилинган.

Калит сўзлар: Мульти Спирал Компьютер Томография, нефробластома (Вилямс ўсмаси), спецификлик, сезувчанлик, аниқлик, ретроперитонеал бўшлиқ, лимфа тугунлари, пасткий ковак вена, буйрак артерия ва венаси.

Нефробластома (Вилямс ўсмаси) - юқори даражадаги эмбрионал ривожланаётган тўқималардан келиб чиққан [буйраклар ўсмасидир](#).

Нефробластомани биринчи бўлиб 1899 йилда немис жарроҳи [Макс Вилямс \(1867-1918\)](#) ўз монографиясида болаларда буйрак ўсмалари бўйича адабиётларни кўриб чиқиш ва ўсимта гистогенезини асослаб берди. Кейинчалик нефробластома касаллигига Вилямс ўсмаси номини бериш таклиф қилинган.

Вилмс ўсмаси - бластема, строма ва эпителиал каби гистологик элементлардан ташкил топган эмбрионал буйрак саратони. Патогенезда генетик аномалиялар иштирок этади, аммо ирсийлик фақатгина 1-2% ҳолларда боғлиқ. Даволаш жарроҳлик резекция, кимётерапия ва радиологик нур терапиясини ўз ичига олиши мумкин.

Болалардаги малигнантант неоплазмалар ногиронлик ва ўлимнинг юқори даражаси туфайли ижтимоий аҳамиятга эга патология тоифасига киради. Сўнги йилларда, бутун дунёда бўлгани каби, Ўзбекистонда ҳам ушбу патологиядан касалланиш ва ўлимнинг кўпайишига аниқ тенденция мавжуд. Улардан НБ (Нефробластома) 4-ўринда (7%), гемобластозлар (40%), марказий асаб тизимининг неоплазмалари (15%) ва юмшоқ тўқималар саркомалари (8%) етакчилик қилади. Буйрак ўсмалари бўйича статистикаларида Вилиямс ўсмаси барча минтақаларда энг кўп учрайдиган хавфли буйрак ўсмаси эканлиги аниқланди. Одатда бу «Болаликнинг саратон индекси» саналади.

TNM таснифи (6-нашр, 2002).

Нефробластома босқичлари :

T - Бирламчи ўсма

T_x - Бирламчи ўсмани баҳолаш учун маълумотлар етарли эмас

T₀ - Бирламчи ўсма аниқланмаган

T₁ - Энг катта ўлчамдаги 7,0 см гача бўлган ўсма, буйрак билан чекланган.

T_{1a} - Ўсма 4 см ёки ундан кичик

T_{1b} - Ўсма > 4 см, лекин < 7,0 см

T₂ - Энг катта ўлчами 7,0 см дан катта ўсма, буйрак билан чегараланган

T₃ - Ўсма буйрак усти ёки периренал тўқималарни эгаллайди*, лекин Герота фасцияси ичида

T_{3a} - Ўсма буйрак усти безлари ёки периренал тўқималарни эгаллайди, ammo Геротанинг фасцияси ичида

T_{3b} - Ўсманинг буйрак венасига** ёки пастки ковак венасига массив инвазияси

T_{3c} - Диафрагма устидаги ковак вена ичига массив ўсма инвазияси

T₄ - Ўсма Герота фасциясидан ташқарига чиқади

Эслатма * Буйрак синусининг ёғ тўқимасини ўз ичига олади ** Сегментар (мушак девори билан) шохларини ўз ичига олади

N - Регионар лимфа тугунлари

Nx - Регионар лимфа тугунлари ҳолатини баҳолаш учун маълумотлар етарли эмас

N 0 - Регионал лимфа тугунларида метастаз белгилари йўқ

N1 - Якка регионар лимфа тугунларида метастазлар мавжуд

N 2 - Регионар лимфа тугунларида кўп метастазлар

M - Узоқ метастазлар

Mx - Узоқ метастазларни аниқлаш учун маълумотлар етарли эмас

Mo - Узоқ метастазлар белгилари йўқ

M1 - Олис метастазлар мавжуд

НБнинг замонавий диагностикаси- клиник кўриниши, клиник лаборатор ва инструментал текшириш усуллари (УТТ, КТ, МРТ, МСКТ) асосланган.

Компютер томография буйрак ўсмаларини аниқлашда юқори сезувчанликка (97,3%) ва спецификликка (96,5%) эга. КТ УТТдан ҳам муайян афзалликларга эга, чунки унинг информативлиги ичакларнинг ҳолатига боғлиқ эмас, бу эса эхография имкониятларини кескин чеклайди. КТ усули периренал тўқима, атрофдаги тўқималар, буйрак артерия ва вена томирлари, пастки ковак вена ва аорталарга ўсма инфильтрациясини визуализация қилиш имконини беради. КТ нинг муҳим афзаллиги контралатерал буйракнинг ҳолатини бир вақтда баҳолаш имкониятидир. Контраст моддаларини интраваскуляр юбориш билан патологик фокус ва буйрак паренхимаси ўртасидаги зичликнинг табиий фарқланиши кўпайиши аниқланади ва паологик фокуснинг васкуляризация даражасига баҳо бериш мумкин . Кичик ҳажмли зарарланишларни ташхислашда КТ сезгирлиги 60 дан 100% гача (УТТ - 52,5-79,5%) Шу муносабат билан, мажбурий диагностика усули сифатида КТ тавсия этилади . КТ пайтида техник омиллар зичлигини нотўғри аниқлашга олиб келиши мумкин. КТ буйракларнинг ўсма шикастланиши босқичини аниқлаш учун оптимал усул бўлиб, даволаш усулини танлашдан олдин ҳар бир ҳолатда шу мақсадда қўлланилиши керак, жараённинг кенг тарқалганлиги, локал лимфа тугунларининг иштироки тўғрисида аниқ маълумот берар экан, буйраклар ва пастки ковак венасининг ўсма тромбози,

периренал ва ёндош органларнинг иштироки, узоқ метастазларнинг мавжудлиги тўғрисида аниқ маълумотлар ва контралатерал буйрак ҳолатини баҳолаш имконини беради. Компьютер томография усули ўсма жараёнининг тарқалишини аниқлашда жуда информацион бўлиб, ўсманинг локализациясини аниқлашга, ўсманинг паренхима, тос суяги, буйракнинг асосий томирлари, атрофдаги тўқималар ва органлар билан алоқасини аниқлашга имкон беради. Буйрак тўқималарининг бўлимларини қатламма - кават ва кетма-кет олиш ўсма ўсиши чуқурлиги, қолган паренхима миқдори, косанинг силжиши ёки деформацияси даражасини кўрсатишда информативлиги юқори бўлган усул ҳисобланади.

Вилямс ўсмаси даражасини аниқлашда босқичли КТ нинг диагностик қийматининг кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Диагностик критерия	Операцион характеристик тест кўрсаткичлари						
	Сезувчанлик.% (95%ИИ)	Спецификлик.% (95%ИИ)	Аниқлилик.% (95%ИИ)	ЭН+	ЭН-	ИПН,%	ИПН,%
Ўсма тўқимаси тарқалиши	86,4 (78,1-97,3)	83,7 (64,2-93,3)	71,4 (58,8-84,1)	4,3	0,42	5,3,3	8,9,4
Қон томирларга тарқалиши	71,4 (47,8-95,1)	82,9 (70,4-95,3)	79,6 (68,3-90,9)	4,17	0,34	6,2,5	8,7,9
Регион ар лимфатугунлари катталашини	85,2 (71,8-98,6)	90,9 (78,9-100)	87,8 (78,6-96,9)	9,37	0,16	9,2,0	8,3,3

Хулоса қилиб айтганда, Компютер томографияда буйракнинг ўлчами, шакли, контурлари, макроструктураси ва шунингдек, ёндош аъзоларнинг ҳолати ва уларнинг буйрақлар билан муносабати ҳақида тўлиқ маълумотларни ва тасвирни квалитацион денситометрик баҳолашни амалга ошириш имконини беради. КТ буйрақларнинг ўсма шикастланиши босқичини аниқлаш учун оптимал усул бўлиб, даволаш усулини танлашдан олдин ҳар бир ҳолатда шу мақсадда қўлланилиши керак

Фойдаланилган адабиётлар

1. Brok J, Treger TD, Gooskens SL, van den Heuvel-Eibrink MM, Pritchard-Jones K. Biology and treatment of renal tumours in childhood. *Eur J Cancer* 2016; **68**: 179- 195.
2. Nakata K, Colombet M, Stiller CA, Pritchard-Jones K, Steliarova-Foucher E. Incidence of childhood renal tumours: An international population-based study. *Int J Cancer* 2020; **147**(12): 3313- 3327.
3. Боголепова Наталья Николаевна, М.В. Ростовцев: Значение комплексного использования методов лучевой диагностики в выявлении нефробластом и определении степени их распространенности . Москва 2008.